

Organización, liderazgo y gestión de centros educativos

Organization, Leadership, and Management of Educational Centers

DOI.....

AUTORES: Jorge Wilson Tamami Pachala¹

Deysi Janeth Sánchez Sánchez²

Kevin Hernán Sisalema Toapanta³

María Felicidad Morejón García⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jtamami@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 21 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El Ecuador y en la Provincia de Bolívar, existentes una brecha donde las autoridades o líderes de los centros educativos, no manejan en su totalidad la parte de organización en sus planteles educativos, una falta la gestión, el liderazgo en los de centros educativos, profundizan los conocimientos en los temas relacionados al manejo, a pesar de tener los laboratorios de Física, Química, CCNN, informática. el conocimiento en la práctica de laboratorios no lo fortalecen, existiendo un principio que lo dañarían al no saber su manejo, por ende, están siendo no utilizado en su capacidad máxima 100% los destinos de una Institución Educativa dependen completamente del fortalecer la organización y gestión de centros educativos. Los establecimientos educativos tanto fiscales, como fiscomisionales o particulares se manejan sobre el liderazgo de una autoridad educativa la misma que gestiona actividades educativas, culturales y sociales que influyan de una manera efectiva en los estudiantes en su aprendizaje Pero hay el establecimiento como es el caso la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe “Simiatug” donde se realizó el estudio, la falta de liderazgo de anteriores autoridades por mejor la calidad de educación han sido muy ligeras llevando a los estudiantes a tener un bajo rendimiento académico para ingresar a las Universidades. Pero a la vez la nueva autoridad en el periodo académico 2018-2019 ha tomado las acciones seleccionado profesores para fortalecer los conocimientos académicos. la parte de liderazgo de las autoridades es muy importante, para que una institución pueda crecer con el número de

¹<https://orcid.org/0000-0002-3470-7894>, Universidad Estatal de Bolívar, jtamami@ueb.edu.ec

²<https://orcid.org/0000-0002-0257-4572>, Universidad Estatal de Bolívar, dsanchez@ueb.edu.ec

³<https://orcid.org/0009-0000-0704-8996>, Universidad Estatal de Bolívar, kevinsisalema26@gmail.com

⁴<https://orcid.org/0009-0009-2449-9647>, Universidad Estatal de Bolívar, mmorejon@ueb.edu.ec

estudiantes.

Palabras Clave: Fortalecimiento del liderazgo para la mejora de la gestión en centros educativos.

ABSTRACT

In Ecuador, and specifically within the Province of Bolívar, there is a noticeable gap where the authorities or leaders of educational centers do not fully manage the organizational aspect of their institutions. A lack of effective management and leadership in these centers prevents a deepening of knowledge related to their operation. This situation persists despite the availability of Physics, Chemistry, Natural Sciences (CCNN), and Computer Science laboratories, The practical knowledge necessary for laboratory work is not being reinforced. This results in the prevailing belief that the equipment would be damaged if used without proper knowledge, leading to the laboratories being underutilized and not operating at their 100% maximum capacity. The success of an Educational Institution is entirely dependent on strengthening the organization and management of its educational centers. Educational establishments whether public fiscal, semi-private fiscomisional, or private particulares operate under the leadership of an educational authority who is responsible for managing educational, cultural, and social activities that effectively influence student learning. However, in the case of the establishment where the study was conducted, the "Simiatug" Intercultural Bilingual Millennium Educational Unit, the lack of leadership from previous authorities in working to improve the quality of education has been superficial (or minimal). This has resulted in students exhibiting low academic performance when applying to universities. Conversely, the new authority for the 2018-2019 academic period has taken decisive action, specifically by selecting teachers to strengthen academic knowledge. The leadership provided by the authorities is crucial for an institution to grow its student enrollment.

Keywords: *Strengthening Leadership for Management Improvement in Educational Institutions.*

INTRODUCCIÓN

La educación en el mundo ha permitido que muchos sistemas económicos crezcan mediante el conocimiento, la tecnología, la innovación y ayudados de la globalización, esto ha llevado a sus países llegar a un nivel de desarrollo y superar las brechas en las cuales estaban inmersas por falta de una calidad educativa y un liderazgo. Así podemos señalar la posición de China en el mundo un país que producía solo mano de obra facturada, ahora produce productos con mayor calidad y mayor competencia; su educación se ha puesto como un pilar fundamental como el liderazgo de us autoridades en el nivel educativo de cada uno de sus ciudadanos.

El mundo globalizado, impone cada vez más exigencias en el dominio de la ciencia y el conocimiento, para lo cual un líder institucional debe gestionan los diversos procesos que

ocurren en la organización que vaya en beneficio del aprendizaje y conocimiento de los estudiantes. Hoy la “sociedad de la información”, ante la cual, la educación asume un papel estratégico y las “organizaciones educativas necesitan ser conducidas mediante un liderazgo eficaz” (Garbanzo Vargas & Orozco Delgado, 2010). Por ello como se señala para alcanzar a los mejores estándares de calidad y no solo se refiere a la parte académica sino que trabajando por objetivos que fortalecen el conocimiento la preparación los deportes la disciplina las habilidades blandas será una institución que crezca con el número de estudiantes como también con su mejor representación académica por eso es necesario en este mundo globalizado trabajar con líderes institucionales comprometidos de una sociedad que exige preparación para la vida del ser humano.

La educación ecuatoriana ha cambiado rigurosamente a lo largo de la historia, empezando en la época colonial con una educación impartida exclusivamente por la iglesia, la cual fue instituida guiada y con un liderazgo de los clérigos en los tiempos de la colonia, la educación estaba enmarcada en la clase social dominante de liderazgo colonial y el sexo masculino como predominante en la toma de decisiones, así nació sola la clase privilegiada la cual tenía acceso a las ciencias y las humanidades el resto de población solo podía aspirar a un oficio. Esto enmarcó a un fuerte rechazo y luchas sociales de entregar conocimientos académicos a la clase pobre, indígenas, afro, montubia y dominantes.

“La burocracia eclesiástica no solo tenía a su cargo la evangelización de las masas indígenas y la función educativa de los colonizadores, sino que, al imponer su cosmovisión de la cristiandad como horizonte ideológico, fundamentaba” (Ayala Mora, 2008). Si antes existía un liderazgo muy marcado desde la religión hacia la educación y esto fue uno de los matices más fuertes donde que los colonizados tenían que acatar todo lo que les decían los conquistadores en ese momento la educación era orientada solo a las personas nobles o que tiene un nivel económico social suficiente, en una sociedad desmarcándose totalmente de la clase oprimida, indígena esto conllevó a una desigualdad social y también a una brecha donde que generó otros ambientes como generar riqueza de una forma no establecida ni legal, sino que sobre la explotación y el bajo nivel de conocimientos esto ha conllevado que sectores rurales a estar en desventaja de conocimientos y una falta de liderazgo los que conocen la educación.

“Los gerentes y líderes empresariales estén debidamente capacitados para orientar sus

equipos y asumir los cambios necesarios para lograr mantenerse activos, a partir del estudio e implementación de estrategias organizacionales que resulten adecuadas a la organización y que per se sean eficientes y fáciles de aplicar y modificar” (Hernández González, s. f.). Sostienen lo siguiente dice como se señala el liderazgo y una buena gestión de los centros educativos conllevan a la migraciones internas que existen dentro del campo a la ciudad, conlleva que muchos de estos espacios en la ciudad existen profesores para todas las asignaturas, áreas y en muchos de los casos laboratorios que están a disposición de los estudiantes, siendo la razón que la gente del campo migra a los colegios de las cabeceras cantonales, o a su vez a las instituciones privadas donde tienen más tecnología, profesores de especialidad de todas las áreas, capacitación y un enfoque de liderazgo que va en beneficio de comunidad estudiantil de su institución educativa.

El “modo directo a la cultura bajo la reflexión y transformación de la práctica docente con la finalidad de formar líderes educativos especialmente en los directivos institucionales” (Ramírez, 2021). Esto conlleva que los líderes educativos deben estar preparados y liderar su institución fortaleciendo la educación en la gestión del centro educativo para fortalecer el trabajo en equipo, el nivel de conocimiento sea mejor de sus estudiantes y trabajar en conjunto para lograr una educación de calidad en la institución.

“El impacto en la calidad académica, innovación institucional, productividad científica y mejora en los procesos educativos” (Carranco Madrid et al., 2025). La calidad educativa siempre va ser importante al momento, que un padre de familia quiera poner a su hijo una institución educativa, esto conlleva que la educación que ellos reciben es de mejor calidad, con ayuda del verdadero liderazgo de las autoridades, que conllevan también a trabajar sobre procesos educativos y la parte tecnológica innovadora en la institución fortaleciendo la educación, generando cambios importantes y transformadores.

Pero esto no se ve en muchos establecimientos educativos rurales en vista que no son apoyados por sus propios dirigentes líderes o directores de establecimientos educativos dejando que los estudiantes no aprendan a más de existir la tecnología, y los medios de laboratorios adecuados y suficientes para establecer un número de estudiantes mayoritario y crezca la institución. Pero esto conlleva que hay un interés de por medio que es que las nuevas generaciones no adquieran nuevos conocimientos o aprendizajes monopolizando el conocimiento en su sector rural, según lo investigado en el lugar del estudio de la investigación.

“Las habilidades blandas son conocidas como habilidades para la vida, habilidades interpersonales, habilidades de empleabilidad y de inteligencia emocional; se trata de habilidades que contribuyen al éxito en la vida y en el mundo laboral” (Valle Vargas et al., 2022). Por ello es importante fortalecer en el campo académico que las autoridades asuman el rol de liderazgo, en las instituciones ya que su implementación generara el mismo beneficiara a un conjunto a la institución, a los docentes, a los estudiantes y como resultado a la sociedad donde están conectados en la sociedad.

La visión de los docentes y autoridades educativas, es capacitar en los temas educativos en las diferentes áreas acorde al medio, con la finalidad de fortalecer, difundir la educación y mejorar la calidad académica, por ende, la vida (Ruiz, 2016). Bajo este estudio sustenta nuestra investigación sobre la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe “Simiatug” le falta aprovechar toda su infraestructura de laboratorios y académicos ya que en un mundo globalizado es importante trabajar para fortalecer la parte organizativa, fomentar el liderazgo de sus líderes institucionales.

“La primera responsabilidad de los centros escolares es conseguir el éxito educativo de todo su alumnado, esto no puede quedar enteramente al voluntarismo de lo que cada profesor, con mayor o menor compromiso, haga en su aula” (Villa Sánchez, 2013). En su estudio afirma la responsabilidad de la administración de los centros escolares como en sectores alejados de la ciudad o partes rurales no se puede completar en su totalidad la planta docente, que es importante para llegar al éxito de los estudiantes, además la falta de voluntad de algunos docentes complica llegar a un conocimiento significativo en los estudiantes. por ello es necesario y es importante trabajar en el aula con la motivación hacia los profesores y a los estudiantes el control y el seguimiento desde el departamento del vicerrectorado académico, más no sancionador, ni castigador pero sí orientador y ejecutor de las acciones de mejoras aperturando laboratorios para desde práctica aprendan y no solo sea la teoría para llenar el conocimiento por ello, hay una responsabilidad de los líderes institucionales fortalecer los centros escolares con el compromiso de mejorar la educación de sus estudiantes.

Para mejorar la gestión de los centros educativos instituciones educativas han puesto en marcha planes de capacitación con Unidad educativas como: Verbo Divino, Ángel Polibio Ch, y de esta manera han logrado mejorar los niveles de conocimiento de los estudiantes, bajo el liderazgo de sus autoridades y cuerpo docente comprometido con sus institución y la

educación, creando más oportunidades para el ingresen a las Universidades, además fortalecer la gestión de sus autoridades para que ellos se comprometan con la institución, llegando al desarrollo y a su vez aumentando el número de estudiantes en instituciones educativas, también se necesita una planta docente en diferentes áreas que debe ser gestionada por sus autoridades con conocimientos en manejo de laboratorios ya sean de física, química, ciencias naturales, e informática ya que la institución tiene la logista para usarle pero no se utiliza un 100% de la infraestructura y personal académico, se necesita profesores comprometidos con su profesión, más la buena gestión de sus autoridades conlleva a tener una mejor institución educativa de calidad.

METODOLOGIA

La investigación analizó la influencia del liderazgo y la gestión organizacional en la calidad académica de 50 estudiantes de tercer año de BGU de la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe “Simiatug” (periodo 2018-2019). Mediante un enfoque mixto y descriptivo, se diagnosticó que los bajos rendimientos académicos y el desaprovechamiento de recursos, como laboratorios, derivaban de gestiones previas deficientes y una falta de compromiso docente. Ante esta realidad, la autoridad institucional, liderada por el Msc. Carlos Chimbo, implementó un programa de capacitación y fortalecimiento del aprendizaje basado en el trabajo en equipo y la selección de docentes especializados. El estudio concluye que el liderazgo efectivo y la organización interna son determinantes para superar las barreras socioeconómicas del contexto rural y mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas de ingreso a la universidad.

RESULTADOS

Tabla 1. *¿Consideras que es importante tener un liderazgo de las autoridades en tu Institución?*

Categoría	Respuesta	Porcentaje
Muy de acuerdo	49	98%
De acuerdo	1	2%
En desacuerdo	0	0%
Muy en desacuerdo	0	0%
TOTAL:	50	100%

El 98% de los estudiantes encuestados manifiestan que, está muy de acuerdo un liderazgo en la institución, el 2% consideran que está de acuerdo llegando a tener un punto de vista necesario que sus autoridades deben liderar y gestionar por el bien de la institución y las dos alternativas ultimas dejaron una respuesta del 0% dando a conocer que es importante el liderazgo de las autoridades de la institución esto conlleva a mejorar en la parte academia.

Tabla 2. *¿Crees que es suficiente con los contenidos académicos que recibes en tercero de bachillerato servirá para dar la prueba e ingresar a las Universidades?*

Categoría	Respuesta	Porcentaje
Muy de acuerdo	0	0%
De acuerdo	1	2%
En desacuerdo	2	4%
Muy en desacuerdo	47	94%
TOTAL:	50	100%

El 94% de los estudiantes encuestados manifiestan que están en muy desacuerdo que el contenido académico recibido sea suficiente para poder dar una prueba e ingresar a las universidades. 4% en desacuerdo que no es suficiente el contenido académico para poder ingresar a las universidades y un punto de vista de un estudiante que representa el 2% que señala que si podría ayudar para poder coger un cupo con lo aprendido en la Unidad Educativa.

Tabla 3. *¿Le parece favorable que la Institución bajo el liderazgo de sus autoridades activen los laboratorios y realicen un plan de capacitación a los estudiantes de 3ro BGU para mejorar los conocimientos académicos?*

Categoría	Respuesta	Porcentaje
Muy de acuerdo	50	100%
De acuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Muy en desacuerdo	0	0%

TOTAL:	50	100%
--------	----	------

El 100% los estudiantes ven como importante y necesario se active los laboratorios de su institución, como también se realice el plan de capacitación con docentes comprometidos con mejorar la calidad y fortalecer los contenidos académicos, esto se puede hacer realidad bajo el verdadero liderazgo de sus autoridades y fortalecer el centro educativo.

Tabla 4. *¿Considera usted que la calidad educativa y la gestión institucional de los centros educativos particulares y fiscomisionales ofrecen mejores oportunidades de ingreso a la Universidad?*

Categoría	Respuesta	Porcentaje
Muy de acuerdo	50	100%
De acuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Muy en desacuerdo	0	0%
TOTAL:	50	100%

El 100% de las personas encuestadas señalan que la educación privada y fiscomisional es mejor porque cuentan con docentes en todas las áreas sus laboratorios son usados el máximo aprovechando el conocimiento, el liderazgo de sus autoridades hace que los procesos se ejecuten en base a resultados, todos trabajan en conjunto no hay diferencia de un profesor tener nombramiento o contrato todos trabajan sobre un objetivo en común la calidad educativa por ende los estudiantes puede acceder a la educación universitaria. Como se manifiesta en lo señalado queda completamente demostrado de los establecimientos educativos privados y fiscomisionales es mejor la educación, por ende, la gestión académica de sus autoridades.

Tabla 5. *¿Usted cree que las instituciones educativas que fortalecen su parte organizacional, su liderazgo de autoridades mejora la gestión de centros educativos en beneficio de sus estudiantes?*

Categoría	Respuesta	Porcentaje
Muy de acuerdo	50	100%
De acuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%

Muy en desacuerdo	0	0%
TOTAL:	50	100%

El 100% en forma masiva los estudiantes contestan que sí, porque se basa en el desarrollo educativo, en este caso hay instituciones privada, donde tienen plantas docentes completas, especialidades por cada signatura y áreas, por ende, el nivel de aprendizaje es más efectivo llegando a un mayor desempeño de sus estudiantes.

RESULTADOS

- Bajo el liderazgo de la nueva autoridad y comprometido con el avance académico de los estudiantes se plantea realizar El proyecto de investigación aplicación del curso ser bachiller 2018. Para mejorar los conocimientos de los estudiantes de 3ro BGU de la unidad educativa Simiatug.
- Fortaleciendo la organización por intermedio del Distrito de Educación 02D01 Guaranda, se convoca a docentes de Instituciones Bilingües motivados, con espíritu de colaboración y se inscriben ocho maestros de la institución educativas los cuales dos docentes quedaron para realizar el reforzamiento de las asignaturas de todo el tronco común Magíster Laura Pinos y Magíster Wilson Tamami.
- Los resultados logrados en esta nivelación de conocimientos han permitido mejorar el nivel de puntajes que necesitan para acceder a las Universidades cumpliendo el objetivo de gestión del centro educativo del milenio.
- Se fortaleció el liderazgo de las autoridades y quedando solo por completar el uso total de los laboratorios última tecnología del Milenio de esa maneja mejora el conocimiento y el número de estudiantes a la instrucción educativa.

DISCUSION

El análisis de los resultados revela una brecha crítica en la gestión de los centros educativos de la provincia de Bolívar, donde la falta de liderazgo efectivo ha impedido el aprovechamiento total de los recursos institucionales. A pesar de contar con laboratorios especializados de Física, Química y Computación, estos se mantienen subutilizados debido al desconocimiento técnico y al temor de las autoridades de dañar el equipo. Esta situación es alarmante, considerando que el 100% de los estudiantes encuestados percibe

como necesario activar estos espacios para fortalecer su conocimiento práctico. Por tanto, se evidencia que la infraestructura física es insuficiente si no existe una gestión administrativa que promueva su uso pedagógico al máximo de su capacidad.

La percepción estudiantil sobre la calidad educativa muestra una clara preferencia por los modelos de gestión de instituciones privadas y fiscomisionales. El 100% de los participantes asocia el éxito académico de estos centros con la presencia de plantas docentes completas y un liderazgo orientado a resultados, donde no se distingue entre profesores con nombramiento o contrato, sino que todos trabajan bajo un objetivo común. En contraste, en la Unidad Educativa "Simiatug", los estudiantes señalaron que las gestiones previas fueron superficiales, lo que derivó en un bajo rendimiento académico y dificultades para acceder a la educación superior. Esto refuerza la idea de que el liderazgo institucional es el factor determinante para superar las barreras del contexto rural y alcanzar estándares competitivos.

La intervención realizada en el periodo 2018-2019 demuestra que un cambio en la dirección puede transformar la realidad académica de forma inmediata. Al implementar programas de capacitación específicos y seleccionar docentes especializados, la nueva autoridad logró mejorar los puntajes en las pruebas de ingreso a la universidad. Estos hallazgos coinciden con la premisa de que las organizaciones educativas deben ser conducidas mediante un liderazgo eficaz que no sea meramente sancionador, sino orientador y motivador. La investigación concluye que el fortalecimiento de la organización y el compromiso docente son los pilares fundamentales para que una institución crezca tanto en calidad académica como en número de estudiantes.

CONCLUSIONES

La investigación concluye que el liderazgo efectivo y la gestión organizacional son los pilares fundamentales para garantizar la calidad académica y superar las barreras del contexto rural, ya que la simple existencia de infraestructura física es insuficiente si no hay una directiva que promueva su uso pedagógico. Los hallazgos demuestran que la falta de un liderazgo comprometido en el pasado derivó en la subutilización de laboratorios especializados y en un bajo rendimiento académico de los estudiantes para acceder a la universidad, generando una brecha de competitividad frente a instituciones privadas y fiscomisionales. No obstante, la intervención realizada en el periodo 2018-2019 probó que, mediante una gestión orientada a resultados, la selección de docentes especializados

y la implementación de programas de capacitación específicos, es posible transformar la realidad institucional, mejorando significativamente los puntajes de ingreso a la educación superior y fomentando el crecimiento de la comunidad estudiantil.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por la Universidad Estatal de Bolívar a través del proyecto PIV-66- 2021, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Institución de Educación Superior UEB, Su compromiso con la educación y el desarrollo de la provincia ha sido fundamental para abordar el fortalecimiento de la organización, el liderazgo y la gestión en los centros educativos. por apoyar en la investigación del tema “Fortalecer la organización, el liderazgo y gestión de centros educativos”. el mismo que ha permitido conocer y saber sobre la realidad de la educación y sus diferentes aristas en el conocimiento académico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayala Mora, E. (2008). Resumen de historia del Ecuador (3.^a ed.). Corporación Editora Nacional.
- Carranco Madrid, S. D. P., Montecé Seixas, E. R., & Tapia Guerrero, J. A. (2025). Investigación en la educación superior, caminos hacia la innovación y la calidad académica: Una revisión sistemática. *RECIMUNDO*, 9(2), 489-501. [https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(2\).abril.2025.489-501](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.489-501)
- Garbanzo Vargas, G. M., & Orozco Delgado, V. H. (2010). Liderazgo para una gestión moderna de procesos educativos. *Revista Educación*, 34(1), 15-39. <https://doi.org/10.15517/revedu.v34i1.495>
- Hernández González, I. P. R. (s. f.). El papel del liderazgo gerencial en las organizaciones modernas ante el desafío que representa la globalización.
- Ramírez, E. C. (2021). The directive leadership of educational institutions: A bibliographic review.
- Ruiz Coronel, L. C. (2016). Gestión de la calidad del desempeño en los docentes del Área de Lenguaje del Colegio La Salle de Riobamba, durante el primer quimestre del año lectivo 2012-2013 (Master's thesis, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador).

- Valle Vargas, M. E., Ramón Salcedo, I. F., Idrobo Gutiérrez, M. A., & Costa Samaniego, C. D. C. (2022). Habilidades blandas en la investigación formativa del estudiante universitario. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1201-1219. <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.178>
- Villa Sánchez, A. (Ed.). (2013). *Liderazgo pedagógico en los centros educativos: Competencias de equipos directivos, profesorado y orientadores*. Universidad de Deusto.